

Абсалямова Л. М. Іванущенко К. О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПОРУШЕННЯ СІМЕЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ ЯК ОДНА З ПРИЧИН
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
VIOLATION OF FAMILY ECOLOGY AS ONE OF THE CAUSES OF
DEVIANT BEHAVIOR**

Analysis of violation of domestic ecology as one of reasons of deviant behavior in domestic structures is an important and actual theme in modern society. Research of this question is sent to understanding of influence of domestic factors on forming of negative habits, antisocial behavior and deviant phenomena among young people and adults. In this analysis will consider the key aspects of intercommunication between violation of domestic ecology and deviant behavior, and also basic theoretical approaches and empiric researches that confirm this influence.

Keywords: *deviant behavior, family ecology.*

Аналіз порушення сімейної екології як однієї з причин девіантної поведінки в сімейних структурах є важливою та актуальною темою в сучасному суспільстві. Дослідження цього питання спрямоване на розуміння впливу сімейних факторів на формування негативних звичок, антисоціальної поведінки та девіантних явищ серед молоді та дорослих. У цьому аналізі розглянемо ключові аспекти взаємозв'язку між порушенням сімейної екології та девіантною поведінкою, а також основні теоретичні підходи та емпіричні дослідження, що підтверджують цей вплив.

Сімейна екологія означає дослідження взаємодії членів родини та їхнього середовища. Це містить фізичне середовище (житло, фінанси, доступ до освіти), психологічне середовище (взаємовідносини, комунікація) та соціокультурні фактори (культурні норми, цінності, релігія). Порушення сімейної екології означає відхилення від здорового та гармонійного сімейного середовища.

Девіантна поведінка – це поведінка, яка відхиляється від загально прийнятих соціальних норм та правил. Вона може містити агресію, злочинність, вживання наркотиків, антисоціальну поведінку та інші негативні дії. Девіантна поведінка може бути як результатом порушення сімейної екології, так і впливати на неї.

Теоретичні моделі та емпіричні дослідження показують, що порушення сімейної екології може бути однією з причин девіантної поведінки. Наприклад, діти, які виростають у дисфункціональних сім'ях з конфліктами та насильством, мають вищий ризик антисоціальної поведінки та злочинності. Порушення сімейної екології може призвести до відчуття відхиленя, безпеки та відсутності підтримки, що може впливати на формування негативних звичок та моральних цінностей.

Вплив сімейного середовища на девіантну поведінку може бути пояснений психологічними механізмами. Наприклад, діти, які виростають у сім'ях з низьким рівнем батьківської підтримки та контролю, можуть демонструвати меншу самодисципліну та більшу схильність до ризикованої поведінки. Також важливо враховувати вплив відсутності позитивних ролевих моделей в сім'ї на формування девіантних стереотипів та цінностей.

Діти, які ростуть в середовищі постійних сімейних конфліктів, можуть відчувати себе непевно і незахищено. Це може призвести до розвитку в них низки негативних емоцій, таких як тривожність, депресія і гнів. Вони можуть намагатися уникнути цих емоцій, шляхом залучення до девіантної поведінки, такої як вживання наркотиків, алкоголь, агресивне чи зловживання сексом. Це їхні спроби впоратися з емоційним стресом, але вони часто призводять до ще більшої проблеми – девіантної поведінки.

Крім того, сімейні конфлікти можуть призвести до втрати довіри й підтримки дітей. Діти потребують відчувати, що їхні батьки підтримують їх, що вони можуть розраховувати на них у будь-який час. Коли сімейні конфлікти призводять до розриву відносин між дітьми та батьками, це може призвести до відчуття відокремленості й відсутності підтримки у дітей. Це може зробити їх більш схильними до девіантної поведінки, тому, що вони шукають заміну цій втраченій підтримці в інших джерелах, які можуть бути негативними впливами.

Порушення сімейної екології також можуть містити фізичне, емоційне або сексуальне насильство в родині. Діти, які стикаються з такими формами насильства, можуть переживати серйозний стрес та травми. Це може викликати негативні наслідки для їхнього психічного та емоційного розвитку. Вони можуть розвивати посттравматичний стресовий розлад, який може виявитися у формі девіантної поведінки, такої як агресія, самопошкодження або навіть злочинність.

Крім того, діти, які були жертвами насильства в родині, можуть навчитися використовувати агресію як спосіб вирішення конфліктів та взаємодії з іншими людьми. Це може призвести до того, що вони будуть втягуватися в конфлікти з однолітками, в школі або на вулиці, і може виникнути цикл насильства, де вони стають агресорами у відносинах з іншими людьми. Таким чином, порушення сімейної екології, пов'язані з насильством в родині, можуть вплинути на соціальну поведінку дітей та підлітків і сприяти розповсюдженню девіантної поведінки в їхньому житті.

Ще однією причиною порушення сімейної екології може бути розрив родини через розлучення батьків. Розлучення є стресовою подією як для батьків, так і для дітей. Для дітей це може означати втрату одного з батьків або зміну умов їхнього життя. Це може призвести до відчуття втрати, тривожності та невпевненості.

Багато досліджень підтверджують гіпотезу про вплив порушення сімейної екології на девіантну поведінку. Наприклад, дослідження показали,

що діти, які виростають у сім'ях з низьким рівнем соціального та емоційної підтримки, мають більший шанс стати жертвами або виконавцями насильства, а також виявляють більшу схильність до злочинності та вживання наркотиків.

Аналіз порушення сімейної екології як однієї з причин девіантної поведінки вказує на важливість стабільного та гармонійного сімейного середовища для попередження девіантної поведінки. Сім'я виступає як ключовий фактор у формуванні моральних цінностей, соціальних навичок та структурованого життя дитини. Порушення сімейної екології може впливати на психічне та емоційне становище особистості, сприяючи ризику розвитку девіантної поведінки.

Розуміння цього впливу дозволяє розробити програми та інтервенції для підтримки сімейного добробуту та профілактики девіантної поведінки. Дослідження в цьому напрямку допоможе покращити якість сімейного життя та зменшити ризик виникнення девіантної поведінки серед дітей та підлітків.